

МЕДИАТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ И РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Д.Х.Яфсова

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

yad_87@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18229072>

***Аннотация.** В статье рассматривается медиатекст как эффективное средство формирования языковой и речевой компетентности обучающихся в процессе изучения русского языка.*

***Ключевые слова:** медиатекст, языковая компетентность, речевая компетентность, русский язык, медиаобразование.*

Современное образовательное пространство характеризуется активным внедрением цифровых технологий и расширением медиасреды, что оказывает существенное влияние на процесс обучения языкам. В этих условиях традиционные текстовые материалы всё чаще дополняются медиатекстами, функционирующими в различных каналах массовой коммуникации. Для методики преподавания русского языка актуальным становится вопрос использования медиатекста как средства формирования языковой и речевой компетентности обучающихся.

Медиатекст представляет собой сложное поликодовое образование, включающее вербальные, визуальные и аудиальные компоненты, что позволяет рассматривать его как многофункциональный дидактический ресурс [1 с.13]. Работа с медиатекстами способствует приближению учебного процесса к реальным коммуникативным условиям и формированию у студентов навыков осмысленного восприятия и создания текстов различных жанров.

В современной лингвистике и медиалингвистике медиатекст определяется как текст, созданный и функционирующий в сфере массовой коммуникации [1 с.14]. К основным характеристикам медиатекста относятся поликодовость, мультимодальность, интертекстуальность и прагматическая направленность. Эти особенности обуславливают его высокий дидактический потенциал при обучении языку.

Медиатексты представлены широким спектром жанров: новостные сообщения, интервью, аналитические статьи, рекламные тексты, посты в социальных сетях, видеоролики, подкасты, инфографика. Каждый из этих видов обладает специфическими языковыми и стилистическими

характеристиками, что позволяет использовать их в учебном процессе для решения разнообразных образовательных задач.

Языковая компетентность предполагает владение нормами языка на уровне лексики, грамматики, словообразования и стилистики [2 с.45]. Использование медиатекстов способствует расширению словарного запаса обучающихся, усвоению новых языковых единиц и осмыслению их функционирования в контексте.

Особую ценность представляют аутентичные медиатексты, отражающие современные языковые процессы: появление неологизмов, заимствований, разговорных и экспрессивных элементов. Анализ таких текстов позволяет студентам-филологам выявлять тенденции развития языка, различать нормативное и ненормативное употребление языковых средств, формировать навыки лингвистического анализа [3 с.60].

Кроме того, медиатексты дают возможность изучать грамматические конструкции в их реальном функционировании. Например, новостные сообщения демонстрируют особенности синтаксической организации публицистической речи, тогда как рекламные тексты - специфику эллиптических конструкций и языковой игры.

Речевая компетентность связана со способностью эффективно использовать язык в различных коммуникативных ситуациях. Работа с медиатекстами способствует развитию всех видов речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения и письма.

На основе медиаматериалов возможно моделирование коммуникативных ситуаций, организация дискуссий, дебатов, написание отзывов, комментариев, эссе и аннотаций. Такая деятельность формирует умение учитывать адресата, цель и жанр высказывания, а также развивает навыки аргументации и логического построения речи.

Особое значение имеет анализ прагматического аспекта медиатекста, позволяющий обучающимся осознавать коммуникативные установки автора, способы речевого воздействия и манипуляции, что способствует развитию критического мышления и медиаграмотности [4 с.73].

Использование медиатекстов в преподавании русского языка предполагает разнообразие форм и методов работы: анализ заголовков, сопоставление различных источников информации, трансформацию медиатекста в учебный текст, создание собственных медиапродуктов.

Для студентов-филологов особенно продуктивными являются задания, направленные на стилистический и дискурсивный анализ медиатекстов, выявление языковых средств выразительности, а также оценку их

коммуникативной эффективности. Такой подход способствует формированию профессиональных компетенций будущих специалистов в области языка и литературы.

Пример использования медиатекста в учебном процессе с использованием интерактивных упражнений (на основе инфографики)

Данный медиатекст представляет собой поликодовое образование, сочетающее вербальные элементы (заголовки, цифровые показатели, подписи), визуальные компоненты (карта страны, графические символы, цветовые акценты) и числовые данные.

Упражнение 1. «Журналистский взгляд»

Цель: развитие навыков анализа структуры текста, выделение главной информации, восприятие и интерпретация медиатекста.

Задание:

1. Определите тип медиатекста (новость, инфографика, реклама, пост в соцсетях) и жанр.
2. Укажите его коммуникативную цель и предполагаемую аудиторию.
3. Выделите главный факт текста и визуальный центр внимания.
4. Ответьте, как изменится восприятие медиатекста, если убрать числовые данные или ключевые визуальные элементы.

Упражнение 2. «Слова и числа»

Цель: развитие лексической и грамматической компетентности, понимание языковых средств русского языка.

Задание:

1. Выпишите ключевые слова и словосочетания из медиатекста. Разделите их на группы:
 - социально-экономическая лексика;
 - числительные и количественные показатели;

– абстрактные существительные.

2. Дайте толкование терминам: «уровень бедности», «домохозяйство», «программы социальной поддержки».

3. Составьте 5–7 предложений с числительными на основе медиатекста.

4. Преобразуйте не менее трёх предложений в сложные конструкции с придаточными причины или следствия.

Упражнение 3. «Цвет и смысл»

Цель: развитие медиаграмотности и навыков интерпретации визуальных элементов в сочетании с текстом.

Задание:

1. Проанализируйте цветовую палитру инфографики.

2. Определите значения цветов и оцените, усиливают ли они идею позитивной динамики.

3. Предположите, как изменится смысл медиатекста при смене цветовой гаммы.

4. Сформулируйте вывод, как визуальные элементы помогают понять или подчеркнуть текстовую информацию.

Упражнение 4. «Заголовок и стиль»

Цель: развитие стилистического чутья, умения работать с разными жанрами и коммуникативными целями.

Задание:

1. Предложите три варианта заголовка для медиатекста:

– нейтральный информационный;

– публицистический;

– дискуссионный.

2. Обоснуйте выбор слов, синтаксических конструкций и эмоциональной окраски.

3. Сравните, как разные заголовки изменяют восприятие текста и его влияние на читателя.

Упражнение 5. «Создай свой медиатекст»

Цель: развитие продуктивной речевой компетентности, навыков аргументации, критического мышления и креативности.

Задание:

1. Преобразуйте медиатекст в краткую новостную заметку (5–6 предложений) и в аналитический абзац учебно-научного стиля.

2. Создайте абзац научного стиля, комментарий для социальных сетей и устное выступление на основе одной инфографики.

3. Разработайте собственный медиатекст (инфографику, пост для соцсетей или аналитический абзац) на социально значимую тему, соблюдая языковую норму, объективность и структурированность.

4. Определите, какие данные оставить, что сократить и что добавить, чтобы текст был информативным и убедительным.

Таким образом, медиатекст является важным средством формирования языковой и речевой компетентности обучающихся. Его использование в процессе изучения русского языка позволяет интегрировать традиционные лингводидактические подходы с современными медиаобразовательными технологиями, повышает мотивацию студентов и способствует развитию их коммуникативных и аналитических навыков.

Для студентов-филологов работа с медиатекстами приобретает особую значимость, поскольку способствует осмыслению языка как динамичной системы, функционирующей в условиях современной медиасреды. Включение медиатекстов в образовательный процесс представляется перспективным направлением развития методики преподавания русского языка.

Литература

1. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: теория, методы, направления. – М.: Академия, 2014.
2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М.: ЛКИ, 2010.
3. Лагай Е.А. Интерактивные технологии в практике преподавания стилистики русского языка студентам-филологам.// Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики». – Елабуга, 2021. – С. 124-127.
4. Лагай Е.А. Метод проектов в контексте компетентностного обучения.// Сборник научных трудов по результатам работы ежегодной Международной научно-практической конференции «XVIII Виноградовские чтения». – Ташкент-Екатеринбург, 2022. – С.20-23.
5. Лагай Е.А. Возможности Telegram для организации учебного процесса в вузе// Сборник статей Международной научно-практической конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С.216-219.
6. Рахмонов А. Интеграция ИИ в образовательный процесс: подготовка учителей-промт-инженеров // Interpretation and researches. – 2024. – Т. 2. – №17. – С. 161-170.
7. Солганик Г. Я. Стилистика текста. – М.: Флинта, 2016.
8. Фёдоров А. В. Медиаобразование: история и теория. – М.: МОО ВПП ЮНЕСКО, 2015.
9. Чергинская И.А. К вопросу об основных тенденциях развития педагогического образования // Сборник материалов Международной конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С. 385-387.
10. Чергинская И.А. Роль дополнительных средств связи в построении сложноподчиненных предложений с придаточной условия в русском языке // Научный вестник Самаркандского государственного университета. – №6, 2022. – С. 23-25
11. Abdurakhmanov F. I. Transformational-distributive method in studying the semantics of three-actant verbs // Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 9. – С. 21-24.